

Надія Шип,
старший викладач кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ДНЗ

Ключові слова: рухова активність, розвиток, фізичні якості, моторна щільність.

Під час навчання слухачів факультету дошкільної освіти викладачі прагнуть надати їм знання про інноваційні підходи у фізичному вихованні дошкільнят, організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ, застосування в роботі сучасних оздоровчих технологій. Студенти повинні опанувати практичне здійснення різних форм роботи з фізичного виховання [2; 4]. Але стикаючись з педагогічною практикою в ДНЗ майбутні педагоги контактують з дошкільниками, які прагнуть активно рухатися, щоб задовільнити потреби свого фізичного, інтелектуального і психічного розвитку. Дуже велике значення для рухової активності мають заняття з фізичної культури. Для того, щоб зробити ці заняття більш ефективними, педагоги добирають різноманітні нові прийоми і методи, використовуючи нетрадиційне обладнання. Хоча водночас менше уваги приділяють вибору способів організації дітей під час занять фізкультурою. Внаслідок цього студенти не мають твердого переконання, що від добору та грамотного застосування цих способів залежить результативність роботи з фізичного розвитку дошкільнят.

Для того, щоб спланувати сучасне заняття з фізичної культури в ДНЗ, впродовж якого можливе оптимальне розв'язання оздоровчих та освітніх завдань, необхідно доцільно поєднувати різні методи, прийоми педагогічної діяльності, способи організації дітей на занятті [4; 5]. Раціональне застосування способів організації сприяє збереженню і зміцненню здоров'я дошкільнят, своєчасному формуванню у них необхідних рухових умінь і навичок, розвитку фізичних якостей, вихованню у них стійкого інтересу до рухової активності.

Оскільки фізкультурні заняття є обов'язковими, регулярними, мають сталу форму і типову структуру, це може допомогти заздалегідь спланувати оптимальні фізичні навантаження, поєднати розвиток фізичних якостей зі зміцненням здоров'я, забезпечити систематичність і послідовність засвоєння дітьми нових вправ для формування основних рухових умінь і навичок [1].

Для того, щоб більш ефективно та з максимальним потенціалом використати фізкультурне заняття, під час нього необхідно раціонально використовувати способи організації дітей. Декому з недосвідчених педагогів складно ефективно проводити основну частину заняття, якщо вони не враховують, що застосування різних способів організації дітей гарантує високу моторну щільність фізкультурного заняття, забезпечує оптимальний рівень рухової активності, її тривалості та дозування. Крім того правильне застосування способу організації дітей сприяє раціональному опануванню новими рухами та засвоєнню техніки виконання [3; 6].

Добираючи спосіб організації дітей під час заняття, треба враховувати педагогічні завдання, ступінь володіння дітьми даним видом рухової діяльності, його складність, наявність необхідного інвентарю та обладнання, місце проведення.

Індивідуальний спосіб: вправу виконує одна дитина, а інші тільки спостерігають. Цей спосіб, звичайно, не може застосовуватись постійно, оскільки знижує щільність заняття, знижує інтерес дітей. Його можна застосовувати, коли діти тільки починають опановувати техніку нових рухів, а також, коли виконання вправи потребує страхівки

педагога. Можна також застосовувати цей спосіб, коли вихователь хоче показати наочно виконання вправи, продемонструвати кращого виконавця тощо. Однак, як локальна дія, індивідуальна робота з дитиною присутня при будь-якому способі ведення занять.

Фронтальний спосіб: діти виконують вправу одночасно, коли вже знайомі з нею, або коли розучується нескладний рух, що не потребує пильної уваги та страхування з боку педагога. За допомогою цього способу можна максимально охопити дітей руховою діяльністю та забезпечити високу моторну щільність заняття. Проте такий спосіб організації ускладнює індивідуальний підхід у навчанні новим рухам, звертається увага тільки на помилки, що притаманні більшості дітей.

Поточний спосіб: діти виконують одну й ту саму вправу по черзі, шикуючись перед виконанням в колону. Цей спосіб організації дає можливість індивідуального підходу до кожного по черзі. Можна організувати декілька таких колон для підвищення моторної щільності. При організації роботи таким способом потрібно попередньо навчити дітей, як себе поводити при виконанні, дотримувати черги, не заважати один одному. Під час очікування черги, на зворотному шляху після виконання можна запропонувати дітям виконувати нескладні вправи, щоб вони не нудьгували та більше рухались.

Груповий спосіб: діти розділяються на декілька груп, кожна з яких отримує своє завдання. Якщо рухи нові або складні, ця група займається під керівництвом педагога, більш простими вправами діти можуть займатись самостійно. Згодом групи міняються завданнями і т.д. Для такого способу необхідно правильно вибрати вправи: вони повинні бути різними за складністю та розвивати різні фізичні якості.

При плануванні та доборі вправ необхідно дотримувати такого принципу, що вони мають доповнювати одна одну за впливом на організм дитини. Так вправи, що розвивають координацію доцільно поєднувати з вправами на розвиток стрибучості, вправи на розвиток спритності – з вправами на силу, гнучкість і т.ін.

Змінний спосіб: вправу виконують одночасно кілька дітей, а інші спостерігають в очікуванні своєї черги. При такому способі вихователю легше помічати помилки дітей та ефективно керувати процесом виконання, але при цьому знижується щільність заняття. Можна застосовувати змінне виконання вправ, якщо перед цим діти отримали значне фізичне навантаження і потребують деякого відпочинку.

Колове тренування: діти поділяються на кілька груп. Кожна група виконує свою вправу деякий час (2-3 хв). Коли час закінчується, за сигналом керівника групи переходять по колу до наступної вправи. Цей спосіб організації заняття схожий з груповим способом, але головним його завданням є розвиток фізичних якостей. Саме завдання передумовлює добір вправ: вони повинні бути добре відомі дітям, нести таке навантаження, яке дітям до снаги, повинні бути різноманітними, сприяти розвитку всіх фізичних якостей.

У виховному плані колове тренування позитивно впливає на дітей, бо виконуючи одночасно вправу, вони починають змагатись, намагались зробити краще, проявляють самостійність, наполегливість, дисциплінованість, взаємодопомогу, тобто виникають умови для виховання моральних та вольових якостей. Для всебічного фізичного розвитку і високої щільності та ефективності заняття коловий спосіб не має собі рівних.

Якщо колове тренування застосовується на початку основної частини заняття, воно повинно містити засвоєні дітьми вправи, високоінтенсивні завдання чергуватися з вправами середньої або низької інтенсивності. Для того, щоб після цілеспрямованого тренування діти отримали психологічне розвантаження, після колового тренування доцільно провести рухливі гри.

За даними досліджень моторна щільність занять при застосуванні різних способів організації (обсяг часу, впродовж якого діти зайняті руховою активністю):

фронтальний – 75-88%, коловому тренуванні – 72-84%, груповий – 66-75%, поточний – 62-70%, змінний – 58-66% , індивідуальний – 18-24% [4; 5].

Звичайно, моторна щільність заняття не повинна стати самоціллю. Вона постійно змінюється залежно від педагогічних завдань. Головне – добрати раціональні способи організації, щоб впродовж заняття діти навчились новому, отримали необхідний обсяг рухової активності і відбувався всебічний фізичний розвиток [1; 6]. При набутті певного досвіду молоді педагоги зможуть передбачати реакції дітей, вплив на них тих чи інших вправ і раціонально планувати заняття. Крім того винахідливість та кмітливість педагога допоможуть використовувати наявні спортивні споруди та інвентар, щоб охопити руховою активністю якомога більше дітей. Для старших груп можна застосовувати картки або відео-матеріали із зображенням вправ, що сприятиме економії часу на пояснення, інтелектуальному розвитку та самостійності дітей. Велику допомогу у підвищенні щільності надає музичний супровід, що задає час і ритм виконання вправ, а участь вихователя в рухливих іграх разом з дошкільнятами підвищує емоційний фон та мотивацію.

Список використаних джерел

1. Богініч О. Здоров'я та фізичний розвиток дитини: реалізація завдань освітньої лінії «Особистість дитини». *Дошкільне. виховання*. 2012. № 9.
2. Богініч О. Пріоритети у сфері фізичного розвитку дитини дошкільного віку. *Оптимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти* : монографія / за ред. Е. Вільчковський, Н. Денисенко, А. Цьось. Запоріжжя: ЗОІППО, 2010.
3. Богініч О. Л. Фізичне виховання дошкільників засобами гри : навч.-метод. посібн. К.: СП «ЧИП», 2001. 126 с.
4. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібн. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. 428 с
5. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. К., 2001.
6. Загородня Л.П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч.посібн. Суми : Університетська книга, 2011. 272 с.

Тетяна Михалевич,
вихователь ЗДО № 9, м. Луцьк, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЮ ГРОЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Результати досліджень свідчать про те, що з одного боку науковці наголошують на особливому значенні сюжетно-рольової гри для розвитку дітей дошкільного віку, з другого боку сучасна дитина дошкільного віку майже не має шансів набути досвіду в ігровій діяльності, оскільки неформальні різновікові групи в даний час стали великою рідкістю. З цієї причини вихователь повинен володіти прийомами активізації сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку, щоб замінити дошкільнику відсутніх братів і сестер, старших товаришів під час сюжетно-рольової гри та допомогти дитині опанувати ігровими уміннями і навичками.

Перш ніж перейти до практичних аспектів сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку, звернімося до окремих теоретичних положень її розвитку вітчизняними науковцями Л.С.Виготським, О.В.Запорожцем, Д.Б.Ельконіним, О.М.Леонтьєвим. Позиції цих дослідників сходяться на тому, що гра є провідним видом діяльності дитини в цьому віці, а її розвиток нерозривно пов'язаний із становленням форм спілкування дітей з дорослими та однолітками [1].

Д.Б.Ельконін виділяє чотири рівні розвитку сюжетно-рольової гри дошкільного віку, кожен з яких характеризується специфічним змістом, співвідношенням ігрових дій та ролей, структурою ігрових дій. У 3-5 років формуються перший та другий , у 5-7 років - третій та четвертий рівні [2,ст.118].